

Etapy a metódy komunálnych reforiem v krajinách Európskej únie

The periods and methods of municipal reforms in EU-countries

Stanislav Konečný

Abstract

Municipal reforms - such as the process of managed changes which should result in achieving of such an arrangement of basic units of public administration in the territory, that all responsibilities and tasks including available resources administered to them, either as original self-government competences or transferred state administration, i.e. delegated powers could be carried out within the capacity parameters, that would on one hand guarantee optimal space availability taking into account the frequency of usage of these tasks by the general population and optimal cost efficiency on the other hand - have been implemented in virtually all European countries with varying intensity and at varying preferences of individual methods; amalgamation, municipalisation, two-stage local government, typology of municipalities and inter-municipal cooperation for the past two centuries . The study provides an overview of how the focus on the used individual methods has been changed at certain stages of municipal reforms in today European Union countries.

Keywords: municipal reform, periods of municipal reforms, methods of municipal reforms, amalgamation, municipalisation, two tier local government, type resolution of municipalities, intermunicipal cooperation

JEL Classification: H77

Úvod

Ak existuje v celej oblasti európskej verejnej správy nejaký proces, ktorému možno pripísať (hoci s určitou licenciou) prívlastok „zákonitý“, tak je to určite proces prechodu od postfeudálnej roztrieštenosti základných sídelných jednotiek ako jednotiek miestnej správy k takej štruktúre miestnej verejnej správy, ktorá umožňuje jej výkon v jednotkách s potenciálom (ekonomickým, sociálnym atď.), ktorý je primeraný rozsahu funkcií a úloh, aké verejná správa na miestnej úrovni v danej krajine plní.

Pre tieto procesy sa všeobecne používa označenie „komunálna reforma“ (Moisio 2012), ale hovorí sa aj o konsolidácii fragmentarizovanej sídelnej štruktúry (Świaniewicz 2002, Koprić 2012), o reforme komunálnych hraníc (Nelson 1992) a pod.

Postupnosť komunálnych reforiem a premenlivosť metód

Sídelná štruktúra, s ktorou a u nás ale aj vo väčšine európskych krajín v súčasnosti stretávame, má svoj pôvod vo feudalizme. Lénny systém s pôdou ako základným výrobným faktorom a s poľnohospodárstvom ako hlavným hospodárskym odvetvím celkom prirodzene generoval fragmentarizovanú štruktúru najmä vidieckeho osídlenia, ktoré malo práve poľnohospodársky charakter. Rozvoj remesiel a obchodu znamenal zmenu v geografii sídiel najmä vznikom miest: tie postupne narastali do takých parametrov, ktoré im aj

v postfeudálnom období umožnili byť nositeľmi funkcií a úloh, ktoré verejná správa na miestnej úrovni v danej krajine postupne získavala. Poľnohospodársky vidiek však ostával stále fragmentarizovaný, sídelne roztrieštený, nakoľko feudalizmus nedelegoval na nižšie teritoriálne jednotky väčší rozsah úloh.

Vlastný vývoj sídelnej štruktúry ako jednotiek verejnej správy od čias feudalizmu až po súčasnosť môžeme pritom rozčleniť do niekoľkých etáp:

- 1) Až do začiatku 19. storočia boli na našom území, podobne ako vo veľkej časti strednej Európy základnými jednotkami verejnej správy na vidieku feudálne panstvá a len (niektoré) mestá mali významnejšiu mieru samosprávy. Na vidieku síce v jednotlivých dedinách mohli fungovať určité prvky a mechanizmy samosprávy, ale sídelnú štruktúru určovala jednoznačne feudálna moc. Jediným motívom pre zasahovanie do sídelnej štruktúry bola potreba využívania pôdy ako v podstate v tom čase jediného výrobného faktora. Takýmto zásahmi bolo napríklad zakladanie obcí a osídľovanie hospodársky nevyužívaných plôch.
- 2) V procese „veľkej transformácie“ na prelome 18. a 19. storočia (Polanyi 2003) sa základnou jednotkou verejnej správy stáva obec. V prvej polovici 19. storočia sú prijímané prvé zákony a prvé ústavy, zakotvujúce existenciu obcí ako základných jednotiek verejnej správy v štáte. Na sídelnú štruktúru to ale prakticky významnejší vplyv nemalo: išlo len o zafixovanie existujúcich sídiel v systéme modernej verejnej správy prevažne so samosprávnymi funkciami, prípadne s niekoľkými základnými funkciami, vykonávanými v mene štátu v prenesenej pôsobnosti.
- 3) V celom nasledujúcom storočí – čiže približne od (prvej) polovice 19. storočia až približne do polovice 20. storočia dochádzalo k zmenám v usporiadaní miestnej správy z hľadiska jej základných jednotiek predovšetkým v krajinách, kde došlo k významnejšej industrializácii vidieka, resp. raste hustoty osídlenia (meranej skôr počtom obyvateľov na km² ako počtom sídiel na km²): obce sa stávajú bezprostredným zázemím prudko rastúcich miest a proces urbanizácie stiera hranice medzi pôvodnými sídlami a vytvára urbanizovaný priestor. Metódami **amalgamácie** dochádzalo v týchto krajinách k zásadným zmenám v počte obcí a tým aj k rastu priemerného počtu ich obyvateľov. Takéto procesy vieme identifikovať napríklad v **Holandsku**, kde sa napríklad počet obcí znižuje plynule a rovnomerne od začiatku 19. storočia, pričom takmer výlučne išlo o dobrovoľné združovanie, ktoré bolo z veľkej časti výsledkom urbanizačného vývoja, keď obce v podmienkach vysokej hustoty osídlenia (aktuálne takmer 400 obyv./km²) jednoducho splynuli. Podobný charakter malo aj uplatňovanie Municipal Corporation Act z roku 1835 v **anglickej** parlamentnej a komunálnej reforme 20. a 30. rokov 19. storočia (Salmon 2005).

Vo väčšine krajín však ostával zachovaný poľnohospodársky charakter vidieka a stabilita vidieckeho osídlenia aj z hľadiska alokácie funkcie orgánov miestnej správy v štruktúre tohto osídlenia ostávala zachovaná. V celom rade krajín sa od polovice 19. do polovice 20. storočia počet obcí ostával vysoko **stabilný**. Napríklad vo **Švédsku** bolo v roku 1862 spolu 2499 obcí, kým v roku 1951 stále len 2498 obcí, v **Belgicku** v roku 1830 spolu 2739 obcí a tento stav sa ž do r. 1960 nezmenil, na území dnešného **Slovenska** v roku 1869 2739 obcí a v roku 1961 2662 obcí (čo ale možno zovšeobecniť na celé vtedajšie Rakúsko-Uhorsko a jeho nástupnícke krajiny) a pod.

Osobitnú formu kompromisu, spájajúceho v podstate stabilný počet obcí s určitou formou ich združovania ale na rozdiel od amalgamácie zachovávajúc ich pôvodnú identitu reprezentoval už v tom čase vznikajúca metóda **dvojstupňovej miestnej samosprávy**. Hoci ju umožňoval pre vidiecke osídlenie v Prusku už von Steinov zákon z roku 1808, v praxi v **Nemecku** sa dočkala širšej realizácie až v 80. rokoch 19. storočia (Hannoversko 1885, Hessensko-Nassausko 1886, Westfálsko a Porýnie 1887 atď.).

- 4) V súvislosti s rozvojom sociálnych funkcií štátu, resp. s rozvojom verejného sektoru štát začal využívať pre tieto úlohy existujúcu štruktúru miestnej správy a v jej rámci aj jednotky miestnej samosprávy v podstatne širšom rozsahu ako v predchádzajúcom období. Fragmentarizovaná sídelná štruktúra, často s veľkým počtom malých obcí, však týmto úlohám prestala vyhovovať a tak sa začal v celom rade krajín presadzovať **proces**

riadených zmien, ktorého výsledkom malo byť dosiahnutie takého stavu usporiadania základných jednotiek verejnej správy v území, aby vykonávanie všetkých kompetencií a úloh (vrátane disponibilných zdrojov), ktoré im boli zverené (či už ako ich originálne, samosprávne kompetencie alebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy, teda ako kompetencie delegované) sa mohli uskutočňovať v kapacitných parametroch, ktoré by garantovali na jednej strane optimálnu priestorovú dostupnosť (so zohľadnením frekvencie využívania týchto úloh obyvateľstvom) a na druhej strane efektívnosť a optimálnu nákladovosť. Práve pre takto vymedzený proces možno používať univerzálny pojem **komunálna reforma** bez ohľadu na to, akou metódou sa uskutočňuje.

V období od 50. do 90. rokov minulého storočia takto bol predovšetkým štát iniciátorom procesov, v rámci ktorých sa uplatňovali viaceré metódy komunálnych reforiem:

- a. Pokračovali procesy **amalgamácie**, ktorých podstatou bolo administratívne zlučovanie obcí (na základe dobrovoľnosti alebo na základe rozhodnutia príslušných štátnych orgánov, prípadne kombináciou oboch prístupov), vedúce k vytváraniu nových, veľkých administratívnych obcí, väčšinou s úplným alebo čiastočným zánikom vlastných orgánov samosprávy na úrovni pôvodných sídiel a so stratou ich samosprávnej identity.

Najznámejším príkladom uplatnenia amalgamizačnej metódy v tomto období sa stala „úprava hraníc obcí“ vo **Švédsku** v dvoch etapách – v 50. rokoch a v 70. rokoch, v ktorých sa počet obcí postupne znížil z 2489 najprv na 848 a potom až na 289. Zároveň priemerná veľkosť obce dosiahla až takmer 30 tisíc obyvateľov a 1600 km².

V **Belgicku** sa komunálna reforma v princípe amalgamizačnou metódou uskutočnila takisto v dvoch etapách – v 60. a 70. rokoch, pričom počet obcí klesol postupne z 2739 na 2359 a potom až na 589. Zároveň priemerná veľkosť obcí prekročila 18 000 obyvateľov a v husto osídlenej krajine až 50 km².

Pokračujúca urbanizácia podporovaná opatreniami štátu ďalej urýchlila aj amalgamáciu obcí v **Holandsku**, pričom len v komunálnej reforme z roku 1951 tu klesol počet obcí z 1012 na 774.

V **Rakúsku** sa začala komunálna reforma realizovať amalgamačnou metódou v 60. a 70. rokoch a stihli ju realizovať len v štyroch z deviatich spolkových krajín. Počet obcí medzi rokmi 1960 a 1980 takto klesol zo 4005 na 2357. Ďalší postup amalgamácie v Rakúsku zastavilo prijatie Európskej charty miestnej samosprávy (podpísanie 1985, ratifikácia 1987, účinnosť 1988).

V rámci reformy vo Veľkej Británii na začiatku 70. rokov bol prijatý v roku 1973 aj Local Government (Scotland) Act, na základe ktorého stratili komunity v **Škótsku** reálne kompetencie a keďže ich funkcie prevzali districty (a po roku 1994 32 unitárnych autorít), môžeme aj tu hovoriť o amalgamácií.

Amalgamačnú metódu využili pri komunálnej reforme tiež v **Rumunsku** ešte skôr ako aj táto krajina pristúpila k spomínanej charte (účinnosť 1998). Počet obcí takto v roku 1998 klesol z 13 285 na 2686 a priemerná veľkosť obce dosiahla 7600 obyvateľov a 81 km².

Vo väčšine krajín však metóda amalgamácie bola uplatňovaná ako dôležitá, nie však hlavná, skôr ako doplnková metóda napĺňania cieľov komunálnych reforiem. To je napríklad realita **Nemecka**, kde sa od konca prvej svetovej vojny do súčasnosti dobrovoľne zlúčilo (formou tzv. Gemeindefusion) necelých tristo obcí (z celkového počtu cca 12 tisíc obcí) do nových 61 obcí, podobný približne dvoj-trojpercentný podiel pozorujeme aj v **Taliansku** (fusione di comuni).

- b. Už pred prijatím Európskej charty miestnej samosprávy, ktorá (ako uvedieme v ďalšom texte) limitovala využívanie metódy amalgamácie, bola využívaná v komunálnych reformách 60. až 90. rokov minulého storočia aj metóda **municipalizácie**, pri ktorej pôvodné obce nezanikajú: zatiaľčo pri amalgamácií sú všetky zlučované obce v princípe v rovnakom postavení (a amalgamizovať možno aj

tam, kde neexistuje výrazné centrum novej administratívnej obce), pri municipalizácii hrá kľúčovú úlohu mesto, prípadne väčšia obec, ktoré tvoria jadro vznikajúcej municipality. Popri príslušnosti k municipiu (mestu, ktoré je sídlom municipality) si pôvodné sídla spravidla zachovávajú väčšinu znakov vlastnej identity (vrátane plnej škály vlastných samosprávnych orgánov, aj keď „ochudobnených“ o výkon niektorých úloh, ktoré vykonáva municipium). Rozdelenie pôsobnosti medzi municipiom a obcami je spravidla fixné a municipium je vo vymedzenom rozsahu nadriadené obciam vo svojom rámci a vykonáva určité úlohy aj na ich území na základe zákonného splnomocnenia (teda nie na základe zmluvy).

V **Dánsku** sa komunálna reforma metódou municipalizácie uskutočnila doposiaľ v troch etapách, z ktorých prvé dve prebehli v závere 50. a v priebehu 60. rokov a v 70. rokoch. V ich priebehu klesol počet obcí postupne z 1388 na 1098 až na 277 a priemerná veľkosť municipality dosiahla vyše 20 tisíc obyvateľov a takmer 160 km².

- c. Nové uplatnenie našla v reformách 50. až 90. rokov aj metóda **dvojstupňovej miestnej samosprávy**: pri tejto metóde na základnom stupni existujú štandardné (spravidla malé) obce, reprezentujúce pôvodné sídelné komunity s plnohodnotnou samosprávou a pre určitý počet takýchto obcí existuje zároveň spoločný druhý stupeň miestnej samosprávy, takisto s vlastnými priamo alebo nepriamo volenými samosprávnymi orgánmi, ktoré pre obce z prvého stupňa zabezpečujú úlohy, spojené s preneseným výkonom štátnej správy, alebo tie originálne kompetencie, ktorých výkon by malým obciam robil problémy.

Táto metóda – ako sme už uviedli vyššie – bola už v praxi zavedená v Nemecku od 80. rokov 19. storočia a našla svoje uplatnenie aj v povojnovej **Spolkovej republike Nemecko**. V podmienkach nekonsolidovanej sídelnej štruktúry tu existovalo cca 12 tisíc obcí, ktoré spoločne vytvorili cca 400 zväzkov so spoločnými orgánmi nadobecnej samosprávy na verejnoprávnom základe.

Táto metóda našla svoju obdobu v obnovenom demokratickom **Španielsku**. Ústava z roku 1978 vytvorila predpoklad pre fungovanie 8110 municipias na prvom stupni a 52 provincias na stupni druhom.

Určitú podobu uplatnenia tejto metódy priniesla aj reforma vo **Veľkej Británii** v rokoch 1972 – 1974. Jej výsledkom je v Anglicku zachovaných cca 10 tisíc civil parishes ako autentických prvostupňových samospráv, na ktoré nadväzuje na druhom stupni 36 metropolitných a 201 nemetropolitných districtov (a na ne na treťom stupni 6 mestropolitných a 27 nemetropolitných county) a 56 spojených úradov (Unitary autorities), spájajúcich stupeň district a county. Dvojstupňovú charakteristiku má aj vzťah Greater London a jeho City a 32 boroughs (aj keď reprezentujú o stupeň vyššiu hierarchickú úroveň ako parishes). Podobne vo Walese (na základe toho istého Local Government Act z roku 1972) funguje na prvom stupni 869 komunít (cymuned) a na druhom stupni 22 principal areas.

- d. Pomerne vzácne sa v kombinácii s predchádzajúcimi metódami v reformách 60. až 90. rokov využívala aj metóda **typového rozlíšenia obcí**, ktorá vychádza z diferencovaného prístupu k obciam podľa ich veľkostí resp. podľa iných kritérií, vyjadrujúcich priestorovú, ekonomickú a sociálnu dimenziu predpokladov obce realizovať samosprávne funkcie a prípadne aj ďalšie úlohy, ktorými je obec poverená. Základom je vždy zákonom stanovené veľkostné alebo iné kritérium (resp. taxatívny zoznam obcí), umožňujúce výkon určitých úloh obcou. Ide pritom predovšetkým o úlohy, týkajúce sa poskytovania služieb, len skôr výnimočne o správne agendy. Za typovým rozlíšením obcí sa v podstate skrýva určitá obdoba municipalizácie: iba municipium je nahradené priestorovo najbližšou obcou, patriacou do vyššieho typu.

Historicky najstaršou aj keď len partikulárnou podobou tejto metódy je prirodzene odlišné postavenie miest, ktoré sa dodnes aj po rôznych reformách zachovalo v celom rade krajín: Kreisfreie Städte v **Spolkovej republike Nemecko**, Städte mit eigenem Statut v **Rakúsku** a pod., vrátane osobitného postavenia hlavných miest či iných metropol v celom rade európskych krajín.

Novším aj keď len parciálnym riešením (uplatneným v kombinácii s metódou dvojestupňovej miestnej správy) sa stalo typové rozlíšenie obcí (municipios) v reforme v **Španielsku** po roku 1978: Všetky obce, bez rozdielu počtu obyvateľov, majú len niektoré základné kompetencie a v závislosti od počtu obyvateľov môžu prijímať ďalšie kompetencie, ako napríklad starostlivosť o miestne komunikácie, zásobovanie obyvateľstva vodou, správa cintorínov a pod. Obciam nad 5000 obyvateľov majú kompetenciu zriaďovania verejných parkov, tržníc a pod. (v obciach do 5000 obyvateľov môže takéto zariadenia zriaďovať provinčná samospráva). Len obce nad 20000 obyvateľov sú samostatnými zriaďovateľmi zariadení sociálnych služieb a pod. a až obce s viac ako 50000 obyvateľov môžu zriaďovať mestskú hromadnú dopravu a pod.

- e. Najfrekvencovanejšou metódou – ak ju môžeme vôbec považovať za výsledok komunálnych reforiem a nie len za spontánny prejav samosprávnej obcí a vyjadrenie ich prirodzenej vôle po spoločnom riešení niektorých úloh – sa v celej histórii obcí stala **mediobecná spolupráca**. Najmä v závere obdobia 60. až 80. rokov však došlo v niektorých krajinách k jej osobitnému posilňovaniu a dopĺňaniu najmä tam, kde predchádzajúce koky a metódy komunálnych reforiem nedosiahli celkom očakávané ciele.

Napríklad v **Luxembursku**, kde reforma z roku 1976 znížila počet obcí zo 136 na 118, došlo v nasledujúcom období k výraznému rozvoju mediobecnej spolupráce najmä vo forme tzv. syndikátov obcí.

Napríklad v **Rakúsku** po čiastočne uskutočnenej reforme v 60. a 70. rokoch ostalo ešte stále takmer 2,5 tisíca obcí, z ktorých štvrtina nemala ani 1000 obyvateľov. V nasledujúcom období však bola preferovaná skôr metóda povinného združovania obcí na základe zákona alebo nariadenia (Akt der Vollziehung) vždy keď išlo o prenesený výkon štátnej správy – ale aj metóda dobrovoľného združovania (Ver-einbarung) pri spolupráci v originálnych kompetenciách.

Podobne v **Belgicku**, kde počet 589 obcí dosiahnutý v amalgamizačnej reforme 60. a 70. rokov by si možno bol žiadal v husto osídlenej krajine (341 obyv./km²) pokračovanie, no od 70. rokov sa aj tu výrazne rozvinula mediobecná spolupráca najmä v neziskových verejnoprospešných Interkommunalen a v rozvojových združeniach GOM.

- 5) Ako sme už vo vyššie uvedenom texte niekoľkokrát naznačili, prijatie Európskej charty miestnej samosprávy Radou Európy v roku 1985 a jej následovné ratifikovanie jednotlivými členskými krajinami, spôsobilo významnú zmenu v procese komunálnych reforiem. Osobitne tu mal vplyv článok 5 Charty: „**Ochrana územných hraníc miestnych orgánov. So zainteresovanými miestnymi samosprávami sa vopred prekonzultujú všetky miestne zmeny územných hraníc, prípadne sa tam, kde to zákon umožňuje, uskutoční referendum.**“ Výrazným spôsobom sa tak ovplyvnil výber metód, ktorými sú komunálne metódy realizovateľné:

- a. Metóda **amalgamácie** sa teda môže uplatňovať len na základe referend vo všetkých zlučovanych obciach vzájomne. Táto metóda sa síce uplatňuje v obmedzenom rozsahu prakticky vo všetkých európskych krajinách (ako sme už uviedli vyššie), ale ako hlavný nástroj pre dosiahnutie cieľov aké si stavajú komunálne reformy sa v súčasnosti uplatňuje z krajín Európskej únie iba v **Slovinsku**. Treba však konštatovať, že nie veľmi úspešne. Slovinská ústava z r. 1991 uvádza v čl. 139, že „obština sa zriaďuje zákonom, na základe výsledkov predchádzajúceho referenda“ – výsledkom je nárast počtu obcí zo 62 v r. 1991 na 212 v súčasnosti. A hoci § 15 zákona o miestnej samospráve určuje, že obština má mať minimálne 5000 obyvateľov, v dôsledku miestnych referend, ktoré majú oporu v ústave ako právne norme vyššej sily, má najmenšia obec (Hodoš) len 375 obyvateľov a aj ďalších päť obcí nemá ani 1000 obyvateľov.

Uplatňovanie amalgamácie formou administratívneho zlučovania obcí bez uplatnenia miestnych referend je však naďalej možné, ak je v danej krajine obec v ústave a/alebo ďalších zákonoch definovaná nie ako sídelné spoločenstvo, ale ako teritoriálna jednotka v rámci územnosprávneho členenia štátu. Takto sa dá interpretovať aj článok 164 ústavy

Poľska z roku 1997 na základe čoho sa v roku 1998 v tejto krajine amalgamáciou znížil počet obcí (gmin) z 5599 na 2484.

Podobným postupom sa realizovali komunálne reformy ako reformy území obcí (Gemeindegebietsreformen) v niektorých „nových“ spolkových krajinách zjednoteného **Nemecka** (Brandenburgsko 2003, Sasko-Anhaltsko 2011 a pod.).

- b. Podstatne širšie uplatnenie našla ako variantné namiesto amalgamácie v období po prijatí Európskej charty miestnej samosprávy metóda **municipalizácie**.

Napríklad **Grécko** malo do roku 1997 ešte 5775 obcí. V rámci tzv. Kapodistriovho programu sa ich počet následne zredukoval na 120 tzv. vidieckych obcí (koinotetes) a 914 miest (demoi). Po realizácii tzv. Kallikratisovho programu od r. 2011 má Grécko 325 municipalít (demoi – tento pojem dnes už označuje nielen mestá, ale municipality), pričom išlo o prevažne vynútenú municipalizáciu.

Miestnu správu v **Estónsku** tvorí v súčasnosti 227 samosprávnych celkov (omavalitsus), medzi ktoré patrí 33 (štátutárnych) miest (linn) a 194 municipalít (vald), ktoré pozostávajú zo sídiel (asula alebo asustusüksus) rôznych typov, ktoré majú naďalej určitú limitovanú a diferencovanú samosprávnú pôsobnosť: vidiecke mesto (alev), mestečko (alevik), dedina (kúla) alebo usadlosť (talu).

V **Lotyšsku** dvojstupňovú miestnu správu nahradila v r. 2009 jednostupňová miestna správa, ktorú charakterizuje uplatnenie municipalizácie. Aktuálne miestnu správu reprezentuje 11 republikových (štátutárnych) miest (republikas pilsētas) a 110 okresov (novads, mn.č. novadi). Tieto jednotky municipalitného typu sa ďalej oficiálne vnútorne nečlenia, jednako sa však rozlišujú jednotky zvané pagasts (čiže vidiecka municipalita), pilsēta ar lauku teritoriju (čiže mestsko-vidiecka municipalita) a pilsēta (čiže mestská municipalita), existujúce v rámci republikových miest a okresov.

Za určitý prvok municipalizácie môžeme považovať aj pôsobnosť obcí II. typu v **Českej republike**. Tieto obce s povereným obecným úradom vykonávajú uvedenú pôsobnosť voči obciam vo vymedzenom územnom obvode zo zákona, ale na základe verejnoprávnej zmluvy môže pre okolité obce vykonávať aj ďalšie úlohy z okruhu preneseného výkonu štátnej správy. Keďže obce tohto typu sú takmer výlučne mestami, javí sa táto metóda ako municipalizačná.

Rovnako za uplatnenie prvkov metódy municipalizácie môžeme považovať minimálne prvú z troch foriem medziobecnej spolupráce vo **Francúzsku** - mestské združenia (communautés urbaines – CU), reprezentujúce združenia miest a obcí v mestských aglomeráciách.

- c. Aj metóda **dvojstupňovej miestnej správy** našla po prijatí Európskej charty miestnej samosprávy svoje uplatnenie predovšetkým tam, kde nebola ešte významnejším spôsobom uplatnená žiadna z metód konsolidácie. Príkladom takéhoto uplatnenia dvojstupňovej miestnej správy je **Portugalsko**, kde sa uskutočnila v rokoch 2004 – 2012 reforma verejnej správy. V súčasnosti má krajina na prvom stupni 4252 farností (freguesias) a na druhom stupni 308 municípií (municipias), pričom obe tieto úrovne priamo vymedzuje (v čl. 236 ods. 1) aj portugalská ústava.

Ústava **Litvy** z roku 1992 v čl. 119 zveruje miestnu samosprávu konsolidovaným administratívnym obciam (savivaldybė), ktorých je 60. Čl. 120 však vytvára rámec pre zriaďovanie samosprávnych štruktúr v ich rámci. Takto „zhora“ sa vytvoril priestor pre pôsobenie 546 starostovstiev (seniūnijos).

Pôvodne konsolidovaný prvý stupeň miestnej samosprávy sa v podmienkach dvojstupňovej miestnej samosprávy začal opäť fragmentarizovať v **Bulharsku**. Hoci sa tamojšia reforma často považuje za municipalizačnú, obština (ktorých je 264 s minimálnym počtom 6000 obyvateľov) je síce v zmysle čl. 136-141 bulharskej ústavy základnou administratívno-správnou jednotkou, ale čl. 135 ods. 2 umožňuje zákonom vytvárať aj iné jednotky a zákon č. 63/1995 o administratívno-územnom usporiadaní vytvoril priestor pre vznik kmetstiev (ako plnohodnotných samospráv) na základe petície a následného miestneho referenda. Pôvodne muselo mať kmetstvo minimálne 500 obyvateľov (a v roku 2003 ich bolo ešte 2545), neskôr sa hranica znížila na 250 a v súčasnosti je 150 obyvateľov (a počet kmetstiev stúpil na 3881).

Prechodný typ s konsolidovanou štruktúrou (ale skôr medzi miestnou a regionálnou samosprávou) predstavuje od r. 1994 usporiadanie v **Fínsku**. Na miestnej úrovni tu dnes pôsobí 416 administratívnych obcí so zriadenou samosprávou (kunta). Tieto obce (pri absencii administratívne zriadených regionálnych štruktúr) sa združili do 19 samosprávnych regiónov so zriadenými samosprávnymi orgánmi (maakunta), ktorým odovzdali aj celý ad právomocí a finančných zdrojov, takže išlo o zdola aplikovanú metódu tvorby dvojstupňovej samosprávy.

- d. Metóda **typového rozlíšenia obcí** sa v období po prijatí Európskej charty miestnej samosprávy našla svoje uplatnenie v miestnej samospráve v Maďarsku. Podľa čl. 41 existujú na miestnej úrovni mestá (város) a obce (köszég), ktorých je spolu 3175, takže ide o silne fragmentarizovanú štruktúru a samotné relatívne vyčlenenie 304 miest (a osobitné postavenie Budapešti) z tohto počtu je len časťou uplatnenia tejto metódy. Obce v Maďarsku sa výrazne líšia predovšetkým podľa svojej veľkostnej kategórie a pre rôzne oblasti existujú rôzne veľkostné hranice: Systém volieb do orgánov obce sa líši v obciach do 10 tisíc obyvateľov a nad 10 tisíc obyvateľov, v obciach do 3000 obyvateľov starosta nie je plne uvoľnený pre výkon svojej funkcie, v obciach nad 2000 obyvateľov musí obecné zastupiteľstvo zvoliť finančný výbor atď. Pokiaľ ide o povinné úlohy, tie sú pre obce do 10000 obyvateľov ohraničené správou cintorínov, starostlivosťou o komunálny odpad atď. Len obce nad touto veľkostnou hranicou majú ako svoje povinné úlohy napríklad zriaďovanie hasičských zborov a pod.

Iné riešenie v rámci tejto metódy predstavuje podľa zákona č. 128/2000 Sb. o obciach v **Českej republike** členenie na tzv. obce 1., 2. a 3. typu. Ide o

- obce s pôsobnosťou v základnom rozsahu (túto pôsobnosť má každá zo 6246 obcí fragmentarizovanej sídelnej štruktúry v ČR);
 - obce s obecným úradom povereným pôsobnosťou vo zverenom rozsahu (menovite určených 388 obcí), ktoré vykonávajú správu v určitých úlohách preneseného výkonu štátnej správy aj pre okolité obce I. typu (tu ide vlastne o aplikáciu municipalizačnej metódy);
 - obce s rozšírenou pôsobnosťou (ktorých je 205 a sú tiež menovite určené), ktoré po r. 2003 prevzali výkon dovtedajších okresných úradov a vykonávajú štátnu správu vo všetkých obciach na území okresu.
- e. Napokon aj od 90. rokov sa ďalej široko uplatňovala popri uvedených metódach aj metóda **mediobecnej spolupráce**, spravidla však len ako doplnková, jednako však významná. Minimálne vo dvoch krajinách ju však nemôžeme považovať len za doplnkovú, pretože vzhľadom k tomu, že predchádzajúce metódy tam nenadobudli významný vplyv, stala sa práve mediobecná spolupráca hlavnou metódou v uskutočnených reformách verejnej správy na miestnej úrovni.

Najväčšou európskou krajinou s fragmentarizovanou štruktúrou miestnej samosprávy je nepochybne **Francúzsko**. Počet obcí tu stále prekračuje hranicu 36 tisíc a ich postavenie ako územných jednotiek republiky a ako základného stupňa verejnej správy upravuje čl. 72 francúzskej ústavy. Napriek tomu nie je jednoduché v rámci francúzskeho právneho systému obce amalgamizovať. Francúzska teória verejnej správy vychádza totiž z prirodzenoprávneho základu a z tzv. štvordelenia moci a popri moci zákonodarnej, vykonavej a súdnej rozlišuje ako samostatnú aj štvrtú moc – moc samosprávnú (pouvoir municipal), ako originálnu a neodvedenú od štátu. V reforme, uskutočnenej na začiatku 70. rokov, klesol počet obcí cca o 3,5%, čo zodpovedá bežnej miere spontánnej amalgamácie. Dnes existujú vo Francúzsku tri hlavné formy, v ktorých sa realizuje mediobecná spolupráca:

- mestské združenia (communautés urbaines – CU) reprezentujú združenia miest a obcí v mestských aglomeráciách, ešte od roku 1966, v súčasnosti ich je 15. Keďže sú riadené radou združení (conseil communautaire), zloženou z poslancov združených obcí, vykonávajú pre ne niektoré úlohy a poskytujú v združených obciach aj niektoré verejné služby, javia sa nám skôr ako výsledok uplatnenia municipalizačnej metódy (vzhľadom ku kľúčovej úlohe municípie), prípadne dvojstupňovej miestnej správy;
- združenia aglomerácií (communautés d'agglomération – CA) začali vznikať v roku 1999

a v súčasnosti ich je 213. Aspoň jedna zo združených obcí musí mať minimálne 15 tisíc obyvateľov ale neznamená to vyslovenú municipalizáciu. Orgány CA sú kreované rovnako ako orgány CU, obce môžu na CA preniesť podľa zákona niektoré koncepcné úlohy a rozhodovania a CA musia vykonávať tri zo šiestich zákonom stanovených úloh;

- združenia obcí (communautés de communes – CC) reprezentujú bežné združenia, ktorých rozsah nie je nijako ohraničený a ktorých zameranie si v podstate určujú obce samé. Tieto združenia začali vznikať po roku 1992 podľa § 71 a nasl. zákona 92-125 o územnej správe republiky a v súčasnosti je ich cca 2,5 tisíca.
- Druhou krajinou, kde sa kľúčovo uplatňuje metóda medziobecnej spolupráce, je **Taliansko**, ktoré má v zmysle čl. 114 ústavy len jednu úroveň miestnej samosprávy, ktorú reprezentuje cca 8100 obcí (comune, pl. comuni). Pôvodne sa predpokladal aj v Taliansku vznik druhej úrovne, ktorú mali tvoriť kompenzória (compensoria), z tých sa však stali len decentralizované jednotky regionálnej správy, zodpovedné za podporu ekonomického rozvoja daného teritória, ktoré majú vlastnú radu, tvorenú delegovanými zástupcami obcí a regiónov. Pokus o komunálnu reformu z oku 1970 (s uplatnením amalgamizačnej metódy uplatňovanej dobovoľne) paradoxne priniesol rast počtu obcí z 8032 na 8060. Hlavnú formu medziobecnej spolupráce preto predstavujú v súčasnosti medziobecné združenia, ktoré sú upravované regionálnou legislatívou: najčastejšie ako združenia obcí (associazione intercomunale), ale aj ako zlúčené obce (fusioni di comuni – to však považujeme za uplatnenie metódy amalgamácie) alebo ako spojené obce (unioni di comuni). Dôležitú formu medziobecnej spolupráce reprezentujú konzorciá (consorzi), na ktorých participujú predovšetkým obce, ale (v rámci svojej integračnej funkcie) aj regióny. Ďalšiu formu reprezentujú rôzne ďalšie verejnoprávne agentúry (enti pubblici, enti locali), pôsobiace najmä v oblasti sociálnej starostlivosti ale aj v ďalších: ich počet sa odhaduje až na 60 tisíc a často sa v nich stretávajú úlohy miestnej a regionálnej samosprávy. Z hľadiska priameho výkonu takto obce priamo zabezpečujú len pomerne malý okruh úloh a preto sa niekedy uvádza, že v talianskom systéme verejnej správy plnia len marginálnu úlohu.

Záver

Popri skutočnosti, že v literatúre o reformách verejnej správy a v rámci toho aj v literatúre o komunálnych reformách absentuje univerzálnejšia definícia komunálnej reformy a systematický prehľad o používaných metódach, ktorými sa komunálne reformy realizovali, chýba tu aj pohľad na vývoj týchto reforiem najmä z hľadiska zmien štruktúry používaných metód.

Uskutočnená analýza ukazuje, že ak definujeme komunálnu reformu ako proces riadených zmien, ktorého výsledkom je dosiahnutie takého stavu usporiadania základných jednotiek verejnej správy v území, aby vykonávanie všetkých kompetencií a úloh (vrátane disponibilných zdrojov), ktoré sú im zverené (či už ako ich originálne, samosprávne kompetencie alebo v rámci preneseného výkonu štátnej správy, teda ako kompetencie delegované) sa mohlo uskutočňovať v kapacitných parametroch, ktoré garantujú na jednej strane optimálnu priestorovú dostupnosť (so zohľadnením frekvencie využívania týchto úloh obyvateľstvom) a na druhej strane efektívnosť a optimálnu nákladovosť (v zmysle Paretovho optima), tak

1. o komunálnych reformách možno hovoriť až v období od prijatia prvých zákonov o obciach v prvej polovici 19. storočia, pričom **prvá etapa** komunálnych reforiem sa začala uskutočňovať už v 19. storočí
 - predovšetkým metódou amalgamácie v krajinách kde intenzívna industrializácia a vysoká hustota osídlenia vytvárali pre spontánne uplatnenie tejto metódy vhodné podmienky (Holandsko, Anglicko),
 - prípadne prvých pokusov o dvojstupňovú miestnu samosprávu (Nemecko),
 - zatiaľ čo väčšina európskych krajín, kde ostávalo najmä na vidieku poľnohospodárske osídlenie, ostávala mimo procesu reforiem a mala stabilizovanú postfeudálnu fragmentarizovanú komunálnu štruktúru (Švédsko, Belgicko, Rakúsko-

Uhorsko);

2. **druhá etapa** komunálnych reforiem sa spája s rozvojom verejných služieb v európskych štátoch, kde vznikal problém s decentralizovaným výkonom príslušných úloh. Najmä v období od 50. do 90. rokov 20. storočia takto dochádzalo k rozšíreniu uplatňovania metód amalgamácie (Švédsko, Belgicko, Rakúsko) a dvojstupňovej miestnej správy (Veľká Británia, Spolková republika Nemecko, Španielsko), ale aj k rozvoju metód municipalizácie (Dánsko), typového rozlíšenia obcí (Španielsko), prípadne ku kombinácii týchto metód s podporou rozvoja medziobecnej spolupráce (Belgicko);
3. **tretia etapa** komunálnych reforiem bola ovplyvnená prijatím Európskej charty miestnej samosprávy Radou Európy v roku 1985 a jej následnou ratifikáciou jednotlivými členskými krajinami od roku 1988. Prijatie charty zmenilo štruktúru používaných metód komunálnych reforiem
 - amalgamácia sa stala menej využívanou metódou, nakoľko ochrana hraníc miestnych orgánov podľa čl. 5 charty znamenala, že administratívne zlučovanie obcí bolo možné iba v krajinách, kde legislatívne boli obce vymedzené ako jednotky miestnej správy (Poľsko), resp. sa reformy uskutočňovali ako zmeny hraníc obcí (niektoré nové spolkové kajiny v Nemecku), inak sa predpokladalo uplatňovanie referenda, no prax ukázala, že plošné uplatňovanie referenda (Slovinsko ale aj Bulharsko na úrovni kmetstiev, čiastočne v predchádzajúcom období aj Taliansko) vedie skôr k fragmentácii ako ku konsolidácii miestnej samosprávy. Dobrovoľná a spontánna amalgamácia takto nadobúda všeobecné uplatnenie len ako doplnková metóda (Nemecko, Taliansko atď.) s predpokladaným efektom v rozsahu cca 3% v horizonte cca 10 rokov;
 - najmä metódy municipalizácie (Grécko, Estónsko, Lotyšsko, čiastočne Česká republika a Francúzsko) a dvojstupňovej miestnej samosprávy (okrem Nemecka aj Litva, Portugalsko, Bulharsko a v určitom zmysle aj Fínsko) zaznamenali v tejto etape výrazný rozmach a širšie uplatnenie našla aj metóda typového rozlíšenia obcí (Maďarsko, Česká republika);
 - na rozdiel od predchádzajúceho obdobia, keď mala medziobecná spolupráca medzi metódami významné ale v zásade len doplnkové miesto, stala sa dominantnou v krajinách (Francúzsko, Taliansko), kde sa z rôznych dôvodov nestala dominantnou niektorá z vyššie uvedených metód.

Výsledkom vývoja metód komunálnej reformy je súčasná situácia, v ktorej aktuálne dominujú metódy dvojstupňovej miestnej správy (Nemecko, Španielsko, Veľká Británia, Portugalsko, Litva, Bulharsko, Fínsko, ale aj Írsko) a municipalizácie (Dánsko, Grécko, Estónsko, Lotyšsko). Metóda typového rozlíšenia obcí dominuje len zriedka (Maďarsko), ale v kombinácii s inými metódami nachádza stále uplatnenie (Česká republika, Španielsko, ale aj Cyprus a Malta). Amalgamácia ako metóda po období svojho rozmachu (Holandsko, Švédsko, Belgicko, Rumunsko, Poľsko) dnes má už len menšiu a problematickú frekvenciu uplatňovania ako plošne aplikovaná (Slovinsko, Bulharsko) ale predstavuje stále jednu zo základných metód komunálnych reforiem aj keď skôr v pozícii doplnkovej metódy a plošne má nádej na úspech len v špecifických legislatívnych podmienkach (keď obec nie je definovaná ako sídelná komunita, ale ako územnosprávna jednotka štátu. Podobne významnou aj keď len doplnkovou metódou z hľadiska možnosti celoplošného uplatnenia až na výnimky (Francúzsko, Taliansko, ale aj Luxembursko) je metóda medziobecnej spolupráce.

Vo významnej časti krajín sa pritom uplatňuje kombinácia dvoch i viacerých metód.

Literatúra

BALDERSHEIM, H. – ILLNER, M. – WOLLMANN, H. (Eds.): Local democracy in post-communist Europe. Opladen: Leske + Budrich, 2003. ISBN 38-10031-92-5

BEECHY, R. M.: Medziobecná spolupráca. Bratislava: PHARE, 1999, [bez ISBN].

ČAPKOVÁ, S. – DAVEY, K. – GALLO, D. – JARINA, J. – SLAFKOVSKÝ, A.: Štruktúra územnej samosprávy vo vybraných štátoch Európy. Porovnávacía štúdia. Bratislava: Nadácia vzdelávania samosprávy, 2001. ISBN 80-88947-07-3

DEFFIGIER, C.: Good practices in intermunicipal co-operation in Europe. Strasbourg: Council of Europe, 2007 [bez ISBN]

HÖFFE, O.: Subsidiarität als Gesellschafts- und Staatsprinzip. Swiss Political Science Review, 3, 1997, nr. 3, pp. 1 – 31. ISSN 1424-7755.

CHANDLER, J. A. (ed.): Místní správa v liberálních demokraciích. Brno : Doplněk, 1998. ISBN 80-7239-023-6

JEŻEWSKI, J. (ed.): Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995. ISBN 83-229-1273-0.

JONES, G. – STEWART, J.: The Case for Local Government. London : Allen & Unwin, 1983 [bez ISBN]

KOPRIĆ, I.: Consolidation, Fragmentation and Special Statuses of Local Authorities in Europe. In: Croatian and Comparative Public Administration 2012, Vol. 12, Issue 4, pp. 1173 – 1196. ISSN 1848-0357

LACINA, K. – ČECHÁK, V.: Vývoj systémů veřejné správy. Praha: Professional Publishing, 2001. ISBN 80-86419-13-4.

MOISIO, A. (ed.): Rethinking local government: Essays on municipal reform. Helsinki: Government Institute for Economic Research, 2012. ISBN 978-952-274-043-4

NELSON, M.: Municipal Boundary Reform and the Growth of the Public Sector in Sweden. In: Journal of Regional Science, 1992, Vol. 32, No. 1, pp. 39-53. ISSN 0022-4146

NOVÉ podoby verejnej správy (Slovenská a flámska skúsenosť). Bratislava, Sociologický ústav SAV, 1997. ISBN 80-85544-17-2.

PALÚŠ, I.: Miestna správa vo vybraných krajinách Európskej únie. Košice: UPJŠ, 2005. ISBN 80-89089-30-5.

REGIONAL and Local Government in the European Union. Strasbourg, Council of Europe – The Committee of the Regions 1996 [bez ISBN].

REGIONALISATION and its effects on local self-government. Local and regional authorities in Europe, No. 64. Strasbourg, Council of Europe 1998. ISBN 92-871-3544-4

RÝZNAR, L. – ŠIMONOVÁ, A.: Evropská veřejná správa. Praha : Ministerstvo vnitra ČR – Evropský polytechnický institut, 2006. ISBN 80-7314-102-7

SALMON, P.: „Reform Should Begin at Home“: English Municipal and Parliamentary Reform 1818-1932. In: Parliamentary History, 2005, Vol. 24, Issue Supplement S1, pp. 93-113. ISSN 1750-0206

SAMORZĄDY v Unii Europejskiej. Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. ISBN 83-89972-01-8

SISK, T. D. (ed.): Democracy at the local level. Strómsborg: IDEA,2001. (http://www.idea.int/publications/democracy_at_local_level/democracy_at_local_level.pdf) [bez ISBN]

(The) SIZE of municipalities, efficiency and citizen participation. Local and regional authorities in Europe, No. 56. Strasbourg, Council of Europe 1998. ISBN 92-871-2658-5

STRUCTURE and operation of local and regional democracy – series. Strasbourg, Council of Europe

ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): Consolidation or Fragmentation?: The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest: Open Society Institute, 2002. ISBN 963-9419-45-1.

ŚWIANIEWICZ, P. (ed.): Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Warszawa: Municipium, 1997. ISBN 83-86691-16-6.

ŚWIANIEWICZ, P.: W poszukiwaniu optymalnej wielkości. Studia Regionalne i Lokalne 2, 2000, nr 2, s. 119 – 132. (ISSN: 1509-4995

SZRENIAWSKI, P. (red.): Samorząd terytorialny w Europie – studia z nauk administracyjnych. Lublin: Piotr Szreniawski, 2009. ISBN 978-83-60948-24-8

VERHULST, J. – NIJEBOER, A.: Priama demokracia. Fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda. Bratislava: Democracy International – Agora – občianske združenie na podporu priamej demokracie, 2007. ISBN 978-90-788-20-05-5.

WILDMANNOVÁ, M. – ŠELEŠOVSKÝ, J. a kol.: Územní samospráva v ČR, Rakousku a SRN. Brno: Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2514-X.

<http://worldconstitutions.ru>

Adresa autora:

doc. PhDr. Ing. Stanislav Konečný, PhD., MPA
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta verejnej správy
Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy
Popradská 66, 04 132 Košice
E-mail: stanislav.konecny@upjs.sk